

BUKU PANDUAN

IOT WORKSHOP KIT ROBOTICS FLEX SENSOR

PPTIK - ITB

PT. LSKK

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

ABSTRAK

Perkembangan Industri 4.0 yang memaksa kita untuk akur dengan teknologi mengharuskan beberapa alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi Internet Of Things (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan Internet of Things dalam lingkungan sekolah yang cenderung, masih sedikit dalam pengaplikasiannya. Maka dari itu, perlu upaya atau sebuah usulan yang dapat diajukan pada lembaga pendidikan mengenai sebuah alat berbasis IoT yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Sebagai bentuk pengenalan mengenai penyusunan sistem IoT dengan bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat di buat kembali oleh siswa/i melalui sebuah contoh Trainer Kit.

Teknologi memiliki peran yang sangat penting. Peran teknologi telah banyak digunakan diberbagai kehidupan manusia saat ini. Semakin tingginya tingkat mobilitas masyarakat saat ini merupakan faktor dikembangkan teknologi yang lebih efisien. Pemanfaatn teknologi banyak dipergunakan dalam lingkungan masyarakat saat ini, misalnya : lingkungan yang berbahan kimia, yang berbahaya disentuh langsung oleh tangan manusia. Robot dengan jari-jari sangat bermanfaat untuk robot humanoid, dimana dewasa ini perkembangan robot semakin menyerupai manusia, sehingga detail jari-jaripun mau tidak mau harus se-fleksible dan terlihat persis layaknya jari-jari manusia. Fungsi yang dapat dengan jelas terlihat adalah pada robot penari, dimana dengan menambahkan fleksibilitas pada jari robot, robot yang dilombakan (KRSI) dapat terlihat menari layaknya tarian manusia.

Dengan alasan tersebut, PPTIK ITB membuat sebuah alat yang bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan awal mengenai sebuah Trainer Kit yang berbasis IoT, yang disebut sebagai IoT Workshop Kit (IWK). IWK ini ditargetkan kepada instansi sekolah khususnya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan tujuan tersebut, IWK dibuat secara praktis dan sederhana.

Melalui Buku Panduan ini diharapkan para siswa/i khususnya dari SMK dapat mengaplikasikan pembelajaran yang didapat dari IWK RoboticsFlex Sensor, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk mengaplikasikan IWK ini di sekolahnya masing-masing.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

- 1. INTERNET OF THINGS**
Landasan Teori Internet of Things
- 2. ROBOTICS FLEX SENSOR**
Pengenal awal *Robotics Flex Sensor*
- 3. ARDUINO IDE**
Penjelasan singkat arduino IDE
- 4. SOLDERING**
Materi pendukung mengenai soldering
- 5. IWK ROBOTICS FLEX SENSOR**
Penjelasan alat IWK
- 6. APLIKASI IWK ROBOTICS FLEX SENSOR**
Penjelasan aplikasi IWK
- 7. PERANCANGAN ALAT**
Tahapan Perancangan Alat
- 8. PENGUJIAN**
Tahapan Pengujian Alat
- 9. TROUBLESHOOTING**
Tahapan Pemecahan Masalah pada Alat IWK
- 10. PENUTUP**
Berisi Kesimpulan dan Saran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Internet of Things	1
Gambar 1.2 Cara Kerja Iot	1
Gambar 2.1 Ilustrasi Robotics Flex Sensor	2
Gambar 2.2 Skematik Robotics Flex Sensor	2
Gambar 3.1 Tampilan Arduino IDE	3
Gambar 3.2 Menu Arduino IDE	4
Gambar 3.3 Fitur Arduino IDE	5
Gambar 4.1 Proses Penyolderan	6
Gambar 4.2 Solder	7
Gambar 4.3 Timah Solder	7
Gambar 4.4 Attracttor Solder	7
Gambar 4.5 Flux	7
Gambar 4.6 Stand Solder	7
Gambar 4.7 Cara Menyolder	8
Gambar 4.8 Hasil Menyolder yang Benar	8
Gambar 4.9 Hasil Menyolder yang Salah (1)	8
Gambar 4.10 Hasil Menyolder yang salah (2)	8
Gambar 5.1 Pengenalan Alat Robotics Flex Sensor	9
Gambar 5.2 Mikrokontroler	9
Gambar 5.3 Sensor Flex	9
Gambar 5.4 Alur kerja Robotics Flex Sensor	10
Gambar 5.5 Logo RabbitMQ	10
Gambar 5.6 Wemos D1 Mini	11
Gambar 5.7 Kabel Jumper	11
Gambar 5.8 Sensor Flex	11
Gambar 5.9 Resistor	11
Gambar 6.1 Aplikasi Robotics Flex Sensor	12
Gambar 6.2 Tampilan Aplikasi pada Play Store	12
Gambar 6.3 Tampilan Login Credential Aplikasi	13
Gambar 6.4 Dashboard Aplikasi Robotics Flex Sensor	14
Gambar 7.1 Alat Perakitan	15
Gambar 7.2 Bahan Perakitan	16
Gambar 7.3 Penyolderan Kabel Jumper	17
Gambar 7.4 Penyolderan Kabel Jumper pada Wemos	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.5 Penyolderan Kabel Jumper pada Sensor Flex	17
Gambar 7.6 Perangkat Input Robotics Flex Sensor	18
Gambar 7.7 Bahan Perakitan Kit IoT	18
Gambar 7.8 Perakitan Kit IoT	18
Gambar 7.9 Perakitan Kit IoT	18
Gambar 7.10 Kit IoT Robotics Flex Sensor	18
Gambar 7.11 Tampilan Arduino IDE	19
Gambar 7.12 Board ESP8266	19
Gambar 7.13 Masukkan Link pada Kolom Additional Board Manager URLs	20
Gambar 7.14 Tampilan Board Manager	20
Gambar 7.15 Download ZIP	20
Gambar 7.16 Penambahan ZIP Library	20
Gambar 7.17 Penambahan Library	21
Gambar 7.18 Board Manager	21
Gambar 7.19 Port	21
Gambar 7.20 Done Compiling	22
Gambar 8.1 Perangkat IWK Robotiv Flex Sensor	22
Gambar 8.2 Tampilan Arduino IDE	23
Gambar 8.3 Tampilan Tools	23
Gambar 8.4 Atur Upload Speed	23
Gambar 8.5 Done Compiling	24
Gambar 8.6 Serial Monitor	24
Gambar 8.7 Perangkat IWK Robotics Flex Sensor	24
Gambar 8.8 Perangkat IWK Robotics Flex Sensor	24
Gambar 8.9 Pemasangan USB pada Port Device	25
Gambar 8.10 Pemasangan USB pada Adaptor	25
Gambar 8.11 Tampilan Login Credential	25
Gambar 8.12 QR-Code	25
Gambar 8.13 Tampilan Login Credential	26
Gambar 8.14 Tampilan Dashboard	26
Gambar 8.15 Tampilan Aplikasi Robotics Flex Sensor	27
Gambar 8.16 Tampilan Aplikasi Robotics Flex Sensor	27
	28
	28

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1 Alat Perakitan Robotics Flex Sensor	15
Tabel 7.2 Bahan Perakitan Robotics Flex Sensor	16
Tabel 7.3 Komponen Perekitan Robotics Flex Sensor	16

BAB - I

INTERNET OF THINGS

Internet of things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet.

Gambar 1.1 Ilustrasi IoT

Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical (MEMS), internet, dan Quick Responses (QR) Code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID (Radio Frequency Identification Device) sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor, seperti teknologi nirkabel, QR Code yang sering kita jumpai.

Contoh penerapan IoT dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Manfaat utama dari internet of things adalah ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan konektivitas.

Gambar 1.2 Cara Kerja IoT

BAB - II

ROBOTIC FLEX SENSOR

IWK Robotics Flex Sensor adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi kelengkungan jari. Parameter sensor ini memiliki nilai resistansi sehingga semakin melengkung sensornya, maka semakin besar juga nilai resistansi yang di hasilkan.

Gambar 2.1 Ilustrasi
Robotics Flex Sensor

Sistem kerjanya sama dengan potensio yaitu memberikan suatu nilai ketika ada pergerakan pada sensor. Pengembang memilih sensor flex dikarenakan sebuah kebutuhan untuk mendapatkan nilai gerak pada lengkungan jari.

Gambar 2.2 Skematik
RoboticsFlex Sensor

Rangkaian sensor arduino flex sangat sederhana dan mudah dipahami. Untuk membaca sensor flex kita perlu membuat rangkaian pembagi tegangan dengan sensor flex.

Kami telah menggunakan resistor 15K dengan Arduino untuk membuat rangkaian pembagi tegangan ini. Angka dalam aplikasi Robotics Flex Sensor akan meningkat tergantung pada perubahan resistansi sensor flex.

BAB-III

ARDUINOIDE

Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) merupakan software yang khusus digunakan untuk merancang program melalui Arduino, dengan bahasa lain Arduino IDE menjadi sebuah media untuk melakukan program board Arduino. Arduino IDE berfungsi untuk editor text guna mengedit, membuat, dan memvalidasi sebuah kode program. Bahasa yang digunakan Arduino adalah bahasa C++.

Gambar 3.1 Tampilan arduino IDE

Arduino IDE dipublikasikan sebagai Open Source, program yang ditulis dengan menggunakan Arduino IDE disebut dengan Sketch. Sketch yang disimpan akan memiliki ekstensi file .ino. Kemudian dalam penulisan program pada arduino IDE ini ada beberapa stuktur dasar

MENU PADA APLIKASI ARDUINO IDE

File Edit Sketch Tools Help

Gambar 3.2 Menu Arduino IDE

FILE

- New
- Open
- Open Recent
- Sketchbook
- Example
- Close
- Save
- Save as
- Page Setup
- Print
- Preferences
- Quit

FILE

- Undo/Redo
- Cut
- Copy
- Copy for Forum
- Copy as HTML
- Paste
- Select All
- Comment/Uncomment
- Increase/Decrease Indent
- Find
- Find Next
- Find Previous

SKETCH

- Auto Format
- Archive Sketch
- Fix Encoding & Reload
- Serial Monitor
- Serial Plotter
- Board
- Port
- Programmer
- Burn Bootloader

TOOLS

- Verify/Compile
- Upload
- Upload Using Programmer
- Export Compiled Binary
- Show Sketch Folder
- Include Library
- Add File

FITUR - FITUR ARDUINO IDE MENU UTAMA

Gambar 3.3 Fitur Arduino IDE

1 **Verify**

Verify/Compile, berfungsi untuk mengecek apakah sketch yang kamu buat ada kekeliruan dari segi sintaks atau tidak.

2 **Upload**

Upload, berfungsi mengirimkan program yang sudah dikompilasi ke Arduino Board.

3 **New Sketch**

Membuka window dan membuat sketch baru.

4 **Open Sketch**

Membuka sketch yang sudah pernah dibuat.

5 **Save Sketch**

Menyimpan sketch, tapi tidak disertai dengan mengkompile.

6 **Serial Monitor**

Membuka interface untuk komunikasi serial, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

BAB - IV SOLDERING

Gambar 4.1 Proses Penyolderan

soldering (menyolder) adalah suatu proses di mana dua atau lebih benda disatukan dengan cara melebur dan memasukkan logam pengisi (solder) ke dalam sambungan, logam pengisi yang memiliki titik leleh lebih rendah daripada logam pengisi (solder) logam yang berdampingan. Tidak seperti pengelasan, penyolderan tidak melibatkan peleburan benda kerja. Dalam mematri, logam benda kerja juga tidak meleleh, tetapi logam pengisi adalah logam yang meleleh pada suhu yang lebih tinggi daripada di penyolderan.

ALAT - ALAT SOLDERING

Solder merupakan jenis alat bantu kerja yang berfungsi untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik.

Gambar 4.2 Solder

Gambar 4.3 Timah Solder

Timah solder merupakan sejenis timah yang terbuat dari pencampuran bahan perak dan timah,

Attractor/penyedot timah solder ini lazim dan hampir 90% digunakan sebagai alat bantu untuk melepaskan/mencabut komponen elektronik dari PCB yang telah terpatri kuat.

Gambar 4.4 Attractor Solder

Gambar 4.5 Flux

Flux membantu untuk membersihkan permukaan yang disolder dan mencegah oksidasi solder panas.

Stand solder berfungsi untuk meletakkan solder sehingga solder aman tidak mengenai komponen lain ataupun mengenai bagian tubuh penyolder. Stand solder harus mencakup spons yang dapat dibasahi untuk membersihkan ujung besi solder.

Gambar 4.6 Stand Solder

CARA MENYOLDER YANG BAIK

1. Posisi mata solder harus 45° mengenai kaki komponen dan pet pada PCB yang akan disolder.
2. Tempelkan timah ke ujung solder.

Gambar 4.7 Cara menyolder

HASIL SOLDER YANG BAIK

Gambar 4.8 Hasil solder benar

Gambar 4.9 Hasil solder salah (1)

Gambar 4.10 Hasil solder salah (2)

Cara penyolderan yang salah dan sering terjadi adalah timah ditempel pada ujung solder, kemudian dibawa ke tempat yang akan disolder.

Cara yang demikian ini sama sekali tidak dianjurkan, karena kedua media yang akan disolder bersama dalam keadaan panas, baru timah dilelehkan di atasnya. Solder yang bagus lebih dikenal dengan sebutan 60 - 40 artinya 60% timah dan 40% tembaga. Kadar timah yang lebih banyak menghasilkan titik panas lebih rendah. Titik panas tinggi akan menghasilkan solder dingin yang kurang baik, dan tampak berbubuk atau berlubang.

BAB - V

PENGENALAN ALAT

A. PENGENALAN ROBOTICS FLEX SENSOR

Gambar 5.1 Pengenalan Robotics Flex Sensor

IWK (IoT Workshop Kit) merupakan sebuah trainer kit yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem Flex Sensor dan juga telah tersambung dengan internet yang dipergunakan dalam lingkungan masyarakat saat ini, misalnya : lingkungan yang berbahan kimia, yang berbahaya disentuh langsung oleh tangan manusia

Robot dengan jari-jari sangat bermanfaat untuk robot humanoid, dimana perkembangan robot semakin menyerupai manusia, sehingga detail jari-jaripun mau tidak mau harus se-fleksible dan terlihat persis layaknya jari-jari manusia. Dimulai dari mempelajari IWK (IoT Workshop Kit) Robotics Flex Sensor. IWK Robotics Flex Sensor menyajikan kemudahan untuk mengidentifikasi suatu kelengkungan, salah satunya kelengkungan Jari.

B. PERANGKAT ROBOTICS FLEX SENSOR

Dalam rangkaian Robotics Flex Sensor Wemos D1 berfungsi sebagai mikrokontroler yang akan mengirimkan data dari Sensor Flex yang nantinya akan dikirim menuju database.

Gambar 5.2 Mikrokontroler

Gambar 5.3 Sensor Flex

merupakan sebuah sensor yang memiliki fungsi dalam mendeteksi suatu kelengkungan prinsip. Sistem kerjanya sama dengan potensio yaitu memberikan suatu nilai ketika ada pergerakan pada sensor.

C. ALUR KERJA ROBOTICS FLEX SENSOR

D. PRINSIP KERJA ROBOTICS FLEX SENSOR

Sensor flex merupakan sebuah sensor yang memiliki fungsi dalam mendeteksi suatu kelengkungan prinsip. Sistem kerjanya sama dengan potensio yaitu memberikan suatu nilai ketika ada pergerakan pada sensor. Pengembang memilih sensor flex dikarenakan sebuah kebutuhan untuk mendapatkan nilai gerak pada lengkungan jari.

Apa itu RabbitMQ?

RabbitMQ adalah salah satu dari sekian banyak Message Broker. Message Broker(MQTT) adalah suatu teknologi software yang dapat mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan (Sender) agar dapat sampai ke penerima (Receiver) dan analoginya sama seperti dengan kantor pos.

Gambar 5.5 Logo Rabbit MQ

PENGENALAN KOMPONEN

Wemos D1 Mini

Gambar 5.6 Wemos D1 mini

Sebagai mikrokontroler atau sebagai pengendali, Wemos D1 Mini ini berbasis ESP8266 yang memiliki kemampuan untuk terhubung dengan jaringan TCP/IP melalui WiFi. ESP8266 ini yang akan menghubungkan perangkat kita dengan internet via WiFi.

Wemos menggunakan micro USB untuk fungsi pemrogramannya. Beroperasi pada tegangan operasional 3,3 V dan memiliki 11 pin digital input atau Output

Kabel jumper adalah suatu jenis kabel kecil dengan pin header tertentu yang digunakan sebagai penghubung di dalam rangkaian prototype.

Kabel Jumper

Gambar 5.7 Kabel Jumper

Sensor Flex

Gambar 5.8 Sensor Flex

Flex Sensor merupakan sensor yang dibangun dari elemen resistive carbon. Seperti pada variabel resistor, nilai resistansi flex sensor akan berubah sesuai dengan tekukan pada sensor.

Resistor atau disebut juga dengan Hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika.

Resistor

Gambar 5.9 Resistor

B A B - VI

APLIKASI IWK-ROBOTIC FLEX SENSOR

IWK Robotics Flex Sensor merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan alat IoT Workshop Kit Robotics Flex Sensor melalui mobile phone. Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan data resistansi yang sudah teridentifikasi. Sehingga kita dapat mengetahui suatu nilai resistansi yang dihasilkan.

Gambar 6.1 Aplikasi Robotics Flex Sensor

Gambar 6.2 Tampilan Aplikasi pada Play Store

Aplikasi Robotics Flex Sensor sudah dapat di download di Play Store

FUNGSI MENU PADA APLIKASI

User

Untuk identitas alat yang akan dibaca oleh server.

Password

Password dari user untuk login ke server.

Host

Alamat server yang dipakai IWK

Virtual Host

Virtual Host Username perangkat IWK yang terdaftar di Rabbit MQ.

Queues

Queues yang digunakan pada RabbitMQ.

GUID

kode Identitas perangkat yang terbaca server perangkat yang sudah terdaftar.

Gambar 6.3 Tampilan Login Credential Aplikasi

FUNGSI MENU PADA APLIKASI

Value Sensor

Menunjukkan nilai resistansi yang diterima

Tombol Reset

Untuk menghapus semua data yang tersimpan termasuk login credential / untuk me-reset apabila terjadi error pada aplikasi.

Date

Menunjukkan tanggal/bulan/tanggal saat menggunakan IWK Robotics Flex Sensor.

Time

Menunjukkan waktu saat menggunakan IWK Robotics Flex Sensor.

Gambar 6.4 Dashboard Aplikasi Robotics Flex Sensor

BAB - VII

PERANCANGAN ALAT

A. Perancangan Perangkat Input

1 Siapkan alat - alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat input flex sensor

Gambar 7.1 Alat Perakitan

Tabel 7.1 Alat Perakitan Robotics Flex Sensor

No	Nama Alat	Jumlah	No	Nama Alat	Jumlah
1.	Solder	1	6	Flux	
2.	Timah Solder	1 gulung	7	Stand Solder	1
3.	Attracktor / Penyedot Timah	1	8	Jarum Jahit	1
4.	Tang Pengupas Kabel	1	9		
5	Tang Potong	1			

2 Siapkan bahan yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat input flex sensor

Tabel 7.2 Bahan Perakitan Robotics Flex Sensor

No.	Nama Bahan	Jumlah
1.	Sarung Tangan	1
2.	Velcro Perepet	2 (6 cm)
3.	Benang Putih	1 gulung

Gambar 7.2 Bahan Perakitan

3 Siapkan Komponen yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat input flex sensor

Tabel 7.3 Komponen Perakitan Robotics Flex Sensor

No	Nama Komponen	Jumlah
1.	Wemos D1 Mini	1
2.	Sensor Flex	1
3.	Resistor	1
4.	Kabel Jumper	2

B. Perakitan Perangkat Input

- 1 Siapkan timah, Aktraktor Timah/Penyedot Timah, lalu panaskan solder.
- 2 Siapkan Kabel Jumper dan Resistor 1K.
- 3 Potong salah satu Kabel Jumper menjadi dua sama panjang.
- 4 Solder untuk menyambungkan ujung kabel yang sudah dipotong dengan ujung Resistor 1K.

Gambar 7.3 Penyolderan Kabel Jumper

- 5 Masukkan ujung kabel jumper yang lain ke dalam port *ground* Wemos D1 mini.

Gambar 7.4 Penyolderan Kabel Jumper pada Wemos

- 6 Solder ujung Kabel Jumper dengan ujung Sensor Flex yang sudah disediakan, (kabel jumper dengan resistor di sebelah kiri, dan kabel jumper tanpa resistor di sebelah kanan (di bawah kabel dengan resistor)

Gambar 7.5 Penyolderan Kabel Jumper pada Sensor Flex

7 Tampilan setelah di Solder harus seperti dibawah ini, kabel jumper dengan resistor di atas kabel jumper tanpa resistor.

Gambar 7.6 Perangkat Input Robotics Flex Sensor

C. Perakitan Kit IoT Robotics Flex Sensor

1 Siapkan sarung tangan, perangkat input, velcro perepet, jarum dan benang.

Gambar 7.7 Bahan Perakitan Kit lot

2 Jahit bagian kasar velcro pada sarung tangan di bagian telunjuk dan bagian punggung tangan.

Gambar 7.8 Perakitan Kit lot

3 Jahit bagian Velcro halus untuk memasang Sensor dan Microcontroler.

4 Robotics Flex Sensor sudah jadi.

Gambar 7.10 Kit IoT Robotics Flex Sensor

Gambar 7.9 Perakitan Kit lot

UPLOAD PROGRAM PADA MICROCONTROLLER

Wemos D1 Mini akan bekerja ketika telah diisikan program, maka dari itu diperlukan proses uploading program Robotics Flex Sensor. Langkah-langkah peng-upload-an programnya adalah sebagai berikut :

- 1 Pastikan Laptop/PC sudah terpasang software Arduino IDE.
- 2 Buka aplikasi dan buka program untuk perangkat input robotics flex sensor, program sudah diberikan oleh pihak PPTIK ITB.


```
a79bea5e-9e09-41fc-a0ff-eb6d9592e793 | Arduino 1.8.19
File Edit Sketch Tools Help
a79bea5e-9e09-41fc-a0ff-eb6d9592e793
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

// Update these with values suitable for your network.

const char* ssid = "TEKIDO";
const char* password = "iotworkshop2021";
const char* mqtt_server = "iwkrmq.pptik.id";
const char* mqtt_user = "/trainerkit:trainerkit";
const char* mqtt_pass = "12345678";
const char* mqtt_pub_topic = "FlexSensor1";//publish pada mqtt
const char* CL = "LSKK-HA-Flex-Sensor-07";
int loop_count = 0 ; //loop count loop
```

Gambar 7.11 Tampilan Arduino IDE

- 3 Lalu tambahkan board yang akan digunakan, board yang digunakan yaitu board ESP8266. Pada menu bar pilih file > preferences .

Gambar 7.12 Board ESP8266

4 Pada Additional Board Manager URLs masukan http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Gambar 7.13 Masukan Link pada kolom Additional Board Manager URLs

5 Langkah berikutnya, pilih menu Tools > Board Manager, lalu cari **esp8266 by ESP8266 Community**. Install pilihan ini, tunggu beberapa saat proses pengunduhan dan instalasi bekerja.

Gambar 7.14 Tampilan Board Manager

6 Unduh library yang digunakan untuk menjalankan program. Antara lain **ESP8266Wifi**, **ESP8266 board**, **PZEM004Tv30** dan **PubSubClient**, dan tekan **Download .ZIP**.

Gambar 7.15 Download ZIP

- 7 Kemudian masukkan file zip ke Arduino dengan membuka bar **Sketch > Include library > Add .ZIP library > kemudian pilih File .ZIP** yang telah di download.

Gambar 7.16 Penambahan ZIP Library

- 8 Tekan Verify, apabila setelahnya muncul error bagian library, bisa ditambahkan secara manual. Dengan menekan **Sketch > Include Library > dan pilih ArduinoJson, PubSubClient, ESP8266Wifi, PZEM004Tv30.**

Gambar 7.17 Penambahan Library

- 9 Sebelum meng-upload pilih board yang digunakan dengan, menekan **Tools > Board > Wemos D1 R2 & Mini.**

Gambar 7.18 Board Manager

- 10 Pilih serial port yang terhubung dengan Wemos untuk meng-upload program pada Wemos yang telah dihubungkan dengan kabel USB.

Gambar 7.19 Port

- 11 Pastikan kembali program dengan menekan Verify sebelum menekan Upload. Setelah selesai Uploading program untuk melihat tanda Error apabila terjadi. Lalu tekan Upload, tunggu sampai Upload selesai.

Gambar 7.20 Done Compiling

BAB - VIII PENGUJIAN

A. Pengujian Perangkat Input

- 1 Siapkan alat Robotics Flex Sensor yang sudah siap untuk proses pengujian

Gambar 8.1 Perangkat IKW Robotics Flex Sensor

Gambar 8.2 Tampilan Arduino IDE

- 2 Buka aplikasi Arduino IDE.

- 3 Hubungkan PC/Laptop pada Mikrokontroler perangkat Robotics Flex Sensor menggunakan kabel USB
- 4 Pada aplikasi Arduino IDE, masuk Tools lalu pilih Port yang terbaca

Gambar 8.3 Tampilan Tools

5 Kemudian pilih boards yang dipakai, dan atur Upload Speed pada 921600

Gambar 8.4 Atur Upload Speed

6 Kemudian tekan Upload dan tunggu hingga muncul 'Done Uploading'

Gambar 8.5 Done Uploading

7 Kemudian buka Serial Monitor dan tekan RST pada mikrokontroler hingga muncul tampilan 'Connected'

Gambar 8.6 Serial Monitor

PERANGKAT IWK

a.) Siapkan alat Robotics Flex Sensor yang sudah siap untuk proses pengujian

Gambar 8.7 perangkat IWK Robotics Flex Sensor

Gambar 8.8 perangkat IWK Robotics Flex Sensor

b.) Sambungkan kabel USB pada port USB Wemos D1

c.) Masukkan pada Port yang ada di laptop atau bisa menggunakan adaptor

Gambar 8.9 Pemasangan USB pada Port Device

Gambar 8.10 Pemasangan USB pada Adaptor

d.) Buka Aplikasi Robotics Flex Sensor

e.) Login ke dalam Aplikasi menggunakan parameter data input aplikasi

Parameter data input Aplikasi:

User : trainerkit

Password : 12345678

Host : iwkrmq.pptik.id

Virtual Host : /trainerkit

Queues : FlexSensor1

GUID : Bisa di dapatkan melalui Scan QR-Code

Gambar 8.11 Tampilan Login Credential

d.) Scan QR-Code di samping ini

Gambar 8.12 QR-Code

f.) Setelah memasukan input data device, maka akan muncul notifikasi " Success Credential Data Served" lalu tekan tombol Done.

Gambar 8.13 Tampilan Login Credential

Gambar 8.14 Tampilan Dashboard

g.) Pada keadaan flex sensor lurus maka sesor akan bernilai 1 sampai 4

Gambar 8.15 Tampilan Aplikasi Robotics Flex Sensor

h.) Pada saat flex sensor sedikit melengkung maka sensor akan bernilai 5 sampai 7

Gambar 8.16 Tampilan Aplikasi Robotics Flex Sensor

i.) Pada saat keadaan flex sensor melengkung maka sensor akan bernilai 8 sampai 10

J.) Jika semua berhasil maka Perangkat telah lulus Pengujian.

BAB - IX

TROUBLESHOOTING PERANGKAT

A. Alat tidak terdeteksi di aplikasi
Pemecahan masalah :

a.) Cek jaringan internet

B. Mikrokontroler tidak berfungsi meskipun sudah tersambung
pada USB
Pemecahan masalah :

a.) Cek Serial Monitor

b.) Cek Port yang terhubung pada laptop atau pc

c.) Jika masih tidak berfungsi sebaiknya mengganti Wemos

C. Flex Sensor tidak mendeteksi lengkungan
Pemecahan masalah :

a.) Cek kabel jumper apakah gosong atau tidak, karena kabel gosong mempengaruhi kinerja alat, jika ada disarankan mengganti kabel dan Resistor lalu menyoldernya kembali dengan baik dan benar.

b.) Jika tetap tidak mendeteksi nilai resistansi kelengkungannya, sebaiknya mengganti Sensor Flex

BAB - X

PENUTUP

A.) Kesimpulan

IoT robotix flex merupakan sebuah Kit IoT yang dapat mampu mendeteksi lengkungan suatu gerakan dan sudah tersambung dengan jaringan internet, dan dibuat dengan tujuan sebagai media pembelajaran di sekolah, yang berupa trainer kit IoT. IoT robotix flex itu sendiri berfungsi sebagai pendeteksi lengkungan, sebagai mana namanya robotix flex, sistem ini memiliki arti mendeteksi suatu gerakan kecil atau pun besar. sebagai contoh yang diambil merupakan penerapan dari lekukan jari.

Adapun aplikasi IWK Robotix flex yang dapat memudahkan para pengguna untuk melihat berapa persen dari lengkungan jari. dengan cara mengkoneksikan alat robotix flex melalui smartphone. Seperti yang sudah dijelaskan pada manual book ini, telah menunjukkan bahwa kita dapat mengetahui seberapa besar lengkungan yang dilakukan oleh jari kita.

Melalui alat IWK robotix flex ini, diharapkan para siswa/i dapat membuat kembali replika dari IWK robotix flex dan dapat mengerti sistem kerja IoT pada alat yang dibuatnya. Mulai dari membuat sebuah replika, yang menjadi tujuan awal agar para siswa dapat mengerti sistem kerja robotix flex dan IoT secara sederhana serta dapat membantu

peng-upgrade-an alat IWK robotix flex yang dapat dibuat dan dihasilkan dari buah pikiran berdasarkan pemahaman yang didapat ketika mengerjakan IWK robotix flex secara mandiri.

BAB - X

PENUTUP

B.) Saran

Sangat disarankan untuk mengikuti setiap langkah - langkah yang sudah tersedia pada buku panduan. Diusahakan sebelum melakukan perakitan di cek terlebih dahulu setiap komponennya, dikarenakan jika terdapat kerusakan saat sudah memulai perakitan akan menghambat proses perakitan. Landasan Teori mengenai Komponen dapat membantu dalam proses Troubleshooting, ketika menemukan kesalahan saat pengujian. Dimohon untuk memperhatikan data Credential saat melakukan login aplikasi agar aplikasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ada yang ingin di tanyakan atau masukkan bisa langsung mengomunikasikannya ke forum.pptik.id

**Buku
Panduan**

**PUSAT PENELITIAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

ROBOTICS FLEX SENSOR

IWK Robotics Flex Sensor adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi suatu kelengkungan sama seperti prinsip pada potensio. Parameter sensor ini memiliki nilai resistansi sehingga semakin melengkung sensornya, maka semakin besar juga nilai resistansi yang di hasilkan. Implementasi pada alat ini dapat di jadikan sebagai input data yang dapat mengontrol alat lainnya seperti Aktuator pada lampu, AC, dll.

PPTIK - ITB